

**“АВЕСТО”ДА ТАНСИХАТЛИК, УЗОҚ УМР КЎРИШ, БАҚУВВАТ
АВЛОДЛАР ТАРБИЯЛАШ МАСАЛАЛАРИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549957>

Искандаров Нурбек Шерифбоевич

Урганч Давлат университети тадқиқотчиси,

Инсон бутун борлиғи билан даволаш объектига (предметига) айланади. “Кишиларда абстракт фикрлаш қобилияти пайдо бўлганидан сўнг улар атрофидаги ҳодисалар билан қизиқа бошлаганлар ва ҳар хил ҳодисаларнинг моҳиятларини ҳамда сабабларини билишга интилганлар. Шунингдек, ҳар хил касалликлар сабабларини англашга ҳам ҳаракат қилганлар. Лекин табиатда содир бўлиб турувчи ваҳимали ҳодисалар (мамақалдирик, чакмоқ, ер қимирлаши, вулқон отилиб чиқиши ва ҳакозолар) ҳақида фантастик фикрлар юзага келган. Улар бу ҳодисаларни пайдо қилувчи кучлар бўлса керак, деб ўйлаганлар Касалликлар ҳақида ҳам шундай фикр юритилган. Чунончи, касалликларни пайдо қилувчи қандайдир куч бўлса керак, деб фараз қилганлар”¹⁴. Бу “кучлар”ни улар этнотафаккурни ифодаловчи фетишизм, анимизм, амалий кузатишлар ва тажрибалар (ташқи муҳит таъсири, озиқ овқат, ортиқча ва зарарли нарсаларни истеъмол қилиш) таъсири, деб билдилар. Ташқи омилларнинг саломатликка таъсири организмни, яъни одамни даволаш марказига қўйган. Бу содда, примитив, кейинчалик илмий ва экспериментал тажрибалар билан бойитилган илк тиббий-антропоцентрик, аслида этнопедагогик ёндашув эди. Жисмоний баркамоллик асосан табиатга яқинлик, мувофиқлик, қавм кунига яраш, жамоа учун зарур вазифаларни бажариш кабилардан иборат эдики, ҳар бир қавм аъзоси саломатлик, жисмоний бақувватлик тарзини ана шу вазифалар орқали идрок этган. Таниқли этнограф ва маданиятшунос М.Мид аборигенлар ўртасида олиб борган кузатишларида қавмларнинг болалари кўпроқ табиатга тақлид қилиб, ўз саломатлигини примитив тасаввур қилишини келтиради. Табиат ва табиатга бўйсунувчи ота-она тажрибаси, қавм амаллари улар учун “эгилмас авторитет”, дастурамалдир¹⁵.

Эътироф этиш керакки, инсон организмни ва унинг жисмоний такомиллаштириш усуллари мифотеологик изоҳлаш кўп вақтларгача тиббиёт оламида ҳукмрон бўлган. Миллион йиллар давом этиб келган илк ибтидоий мистик тасаввурлар цивилизация тараққиёт даврида ҳам давом этган. Бу ўринда “Авесто”га мурожаат этишимиз мумкин. Унда Заратушт Ахура Маздадан сўрайди: “Ҳақиқат ато эт, бахту иқбол, тансиҳатлик бер унга, Бер унга чидам, бардош. Зафабардорлик куч бергил. Эзгулик бер мўлу кўл, Авлод бер омадбардор, Умрузоқ қил барқарор, Яхши

¹⁴ Қодиров А.А. Тиббиёт тарихи. - Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2005. 48-49 б.

¹⁵ Қаранг: Мид М. Культура и детство. Этнографические исследования. - Москва: Политиздат, 1988. С.147-152

куч бер савоб”¹⁶. Ўша даврдаги заминдошларимиз тасаввурида кишига саломатликни, қувватни, эпчиллик ва узоқ умрни Ахура Мазда, илоҳий куч инъом этади, у инсонни яратиб, унинг соғ-саломат бўлишини ҳам таъминлай олади. Ён-атрофни озода тутиш, санитария-гигиена қоидаларига амал қилиш, яхши сўз билан киши кайфиятини кўтариш, яхши амал билан бир-бирини қўллаб-қувватлаш кабилар, илоҳий тартибларга мувофиқ, саломатлик ана шу тартибларга риоя этишдан келиб чиқади. “Авесто”да тансиҳатлик, узоқ умр кўриш, бақувват авлодлар тарбиялаш, сувни тоза тутиш, уст-бош, кийимларни алмаштириб туриш ва табиатга қараб овқатланиш, кийиниш кабилар ҳақида ҳам фикрлар мавжуд. “Авесто”да Ахура Маздага мурожаат этилса, у улуғланса-да, муаммолар марказида инсон тургани унутилмайди. Зардўштнинг ўзи - инсон. Унга тиланадиган саломатлик, бахту иқбол, узоқ умр, муваффақият инсонга тиланган омадлар ҳисобланади. Шундай талқинни биз қолган диний китоблар ва мифотеологик таълимотларда ҳам учратамиз. Масалан, “Маҳобҳорото”даги Кришна билан Аржуна ўртасидаги мураккаб, баҳс ибратли мисолдир. Фалсафий-ахлоқий моҳиятга эга бу диалогда илоҳий куч, Кришна душманларни маҳв этишни истади ва Аржунани жангга даъват этади. Пандавлар ўртасида юзага келган тўқнашув, икки томон лашкарларининг жанг майдонида йиғилиши, мантиқ нуқтаи назаридан олиб қараганда, бемаънилик. Яқиндагина оғанини сифатида бир-бирига, иззат, эҳтиром кўрсатган қавм кишилари икки томонга бўлиниб кетади ва бир-бирларини маҳв этишга чиқадилар. Бу ҳол Аржунанини, инсон сифатида, ўйга, изтиробга солади. “О, демон Кешини мағлуб этган Кришна, - дейди Аржуна илоҳга қараб, - мен фақат бахтсизлик кўраяпман.” Аржунанинг иккиланаётганини кўрган Кришна унга далда, маънавий ва жисмоний куч беради. У Аржунага томонлар жангга шай, бу фақат пандавлар шоҳлиги учун жанг эмас, балки эзгулик билан ёвузлик, ҳақсизлик билан адолат ўртасидаги курашдир. Агар Дхитараштра ва унинг ўғли Дурьодхана зўравонлик тарафдори сифатида Аржуна томонни ўлдиришга, маҳв этишга отланган экан, нима учун Аржуна жим туриши, куч ишлатмаслиги ва адолат тантанасини таъминламаслиги керак? Охирида Аржуна жанг қилишга рози бўлади ва тантана қилади. Аржуна унга Кришна куч, қувват ва дадиллик берганини, улар орқали душманлари устидан ғолиб келганини ифодалаб дейди: “О, Кришна, мен сени мўъжизавий образингни кўз олдимга келтирганимда янада кучли қувонч, қувват оламан, яна ва янада қудрат топаман”¹⁷. Бу мисол саломатликнинг, кучли, қувватли бўлишнинг моҳияти фақат шахсий истак, индивидуал хусусиятга эга воқелик эмаслигини, гоҳо у зўравонликни, адолатсизликни, қарши ёвуз кучни тўхтатиши мумкин бўлган феномен эканини англашга ёрдам беради. Биз жисмоний етукликни, куч-қувватни қанчалик улуғламайлик, улар билан фахрланмайлик саломатлик ва жисмоний куч, айниқса конфронтацияга, зиддиятлар ва рақобатга қурилган дунёда, ёвузликни тўхтатувчи

¹⁶ Қаранг: “Авесто”. Яшт китоби. - Тошкент: Шарқ, 2001. 15-16 б.

¹⁷ Қаранг: Прабхупада Бхативеданта А.Ч. Бхагаватгита как она есть. - Москва: Изд. Бхативеданта Бук Траст, 1986. С.810.

феномен эканини унутолмаймиз. Ҳа, ижтимоий-тарбиявий концепциялар, ёндашувлар жисмоний етукликни альтруизм томон йўналтиради, ундан ижобийликни излайди, ундаги гўзаллик қонунларига мувофиқ келадиган жихатларни мақтайди, шарафлайди. Баркамол авлодни тарбиялаш шундай ёндашувга таяниши лозим, бироқ бу ёндашув жисмоний етукликни ғайриинсоний ва ғайриқонуний хатти-ҳаракатларни тўхтатувчи куч, феномен бўлиши ҳам зарурлигини рад қилмайди. Тиббий-антропоцентрик ёндашувнинг шаклланишида Гиппократ (эр авв. 460-377 йиллар)нинг қарашлари ва илмий-тиббий мероси муҳим аҳамиятга эга. У тиббиётга асос солганида инсонни жуғрофий муҳитдан келиб чиқиб, даволаш ва саломатлигини таъминлаш концепциясини ишлаб чиқди. У одам конституциясини Шарқ, Ғарб, Шимол ва Жанубга мувофиқ сангвиник, меланхолик, флегматик ва холерикларга ажратди. Шарқ қитъасида, жуғрофий муҳитида яшовчи кишилар табиатан мулойим, вазмин ва жисмонан соғлом бўладилар, чунки улар Қуёш нуридан тўла баҳраманд бўладилар, ер-атроф эса қуёш нурларидан тўйиниб, киши организмга ижобий таъсир кўрсатади. Организмдаги қон айланиши ва унинг тана ҳароратига, киши хатти-ҳаракатларига ва нафас олишига ижобий таъсир кўрсатади. Меланхоликлар асосан Ғарбда яшовчи кишилар бўлиб, руҳан нотетик, англаш қийин бўлган кечинмаларга мойилдир. Бу қитъада Қуёш кам, унинг нурлари ерга тўла бориб етмайди. Бу эса кишилар саломатлиги ва кайфиятига таъсир этмай қолмайди. Флегматиклар Жануб қитъаси кишилари ҳисобланади. Улар кам ҳаракатчан, жисмонан унча бақувват бўлмайди. Уларнинг танасида флегма усун туради, бу қон айланишига, хатти-ҳаракатлар динамикасига ва кайфиятнинг ўзгариб туришига олиб келади. Холериклар Шимол қитъасига, жуғрофий муҳитига мослашган кишилардир. Улар табиатан қотма, мустаҳкам иродали, ҳаракатчанлиги билан бошқалардан фарқ қилиб туради. Улар организмда сафро (жигар ўти) устун туради ва хатти-ҳаракатлари, кайфиятига таъсир этади¹⁸. Шунга яқин ёндашувларни биз замонавий тиббий-антропологик ва социологик тадқиқотларда ҳам кузатамиз. Уларда ҳам одам, унинг организмини жисмоний етук, саломатлик нормаларига, индексларига мувофиқ шакллантириш масалаларига эътибор қратилади¹⁹. Одам саломатлигига, Гиппократ, мамлакат сиёсий тузуми ҳам таъсир этади, деб ҳисоблаган²⁰. Бироқ ижтимоий-сиёсий омилларнинг таъсири ҳам антропологик хусусияти орқали аҳамиятлидир. Гиппократ, рационал фикрлашга мойил олим сифатида, аввало тиббиётга ва унда йиғилган эмпирик тажрибаларга таянмаслиги мумкин эмас эди. У одам организмга салбий таъсир этувчи ғайритабиий кучлар борлигини, мистик ва теологик ёндашувларни қатъий рад этган, у бор диққатини амалиётга, тажрибаларни ўрганиш ва уларни рационал фикрлар билан бойитишга интиланган. Унинг физиологик экспериментал усули, бу

¹⁸ Қаранг: Гиппократ. Избранные работы. - Москва: АСТ, 1999. С.346-347

¹⁹ Қаранг: Биофилософия - Москва: “Алма матер”, 1997; Бодякин В.И. Куда идешь, Человек? Основы эволюциологии. Информационный подход. - Москва: АСТ, 1998; Андреев Ю.А. Исцеление человека. - СПб.: Питер, 1995; Лободин В. Формула здоровья. - СПб.: Питер, 1999

²⁰ Қаранг: Қодиров А.А. Тиббиёт тарихи. - Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2005. 45 б.

борадаги фикрлари тиббиётнинг алоҳида дунёқараш, илм соҳаси сифатида шаклланишига катта ҳисса қўшди²¹. Профессор А.А.Қодировнинг келтиришича эса, Гиппократ “тиббиёт тарихида биринчи бўлиб, касалхонада ётган ҳар бир беморга “касаллик тарихи”ни тўлдириш усулини жорий қилди. Шу касаллик тарихига ёзиб олинган маълумотларни умумлаштириб, ҳар хил касалликларнинг белгилари, уларнинг кечиши ва оқибати ҳақида хулосалар чиқарарди ва даволаш усулларини ишлаб чиқди”²². Айнан ушбу эмпирик ёндашув тиббиётнинг илм соҳаси сифатида шаклланишига ва саломатликнинг антропологик, психологик ва социологик асосларини яратишга олиб келди. Биз учун муҳим томони шундаки, Гиппократ атомистик таълимот (Демокрит) тарафдори сифатида, одам организми атомлардан иборат, деб билди ва ушбу қарашни ўзининг тиббий-антропологик таълимотига асос қилиб олди. Жисмоний меҳнатни танани, вужуд ва инсон руҳини шакллантирувчи, саломатликка элтувчи омил, деб билди.

Резюме:

Ушбу мақолада, Инсон бутун борлиғи билан даволаш объектига (предмети) айланиши, кишиларда абстракт фикрлаш қобилияти ҳамда касалликлар сабабларини англашга ҳам ҳаракат қилиниши, жисмоний баркамоллик асосан табиатга яқинлик, мувофиқлик, қавм кунига яраш, жамоа учун зарур вазифаларни бажариш каби масалалар таҳлил қилинади.

Resume:

This article analyzes issues such as the transformation of man into an object of treatment with his whole being, the ability of people to think abstractly and to understand the causes of disease, physical fitness, closeness to nature, harmony, community day, fulfillment of tasks necessary for the community.

Продолжить:

В данной статье анализируются такие вопросы, как превращение человека в объект лечения всем его существом, способность людей мыслить абстрактно и понимать причины болезней, физическая подготовленность, близость к природе, гармония, общинный день, выполнение заданий необходимо для сообщества.

Таянч тушунчалар:

Инсон бутун борлиғи, даволаш объекти, ҳар хил касалликлар, мамақалдирак, чакмоқ, ер қимирлаши, вулқон отилиб чиқиши, фетишизм, анимизм, амалий кузатишлар, ташқи муҳит таъсири, озиқ овқат, ортиқча.

Basic concepts:

The whole human being, the object of treatment, various diseases, thunderstorms, lightning, earthquakes, volcanic eruptions, fetishism, animism, practical observations, environmental influences, food, excess.

²¹ Қаранг: Бачило Е. История медицины. Конспект лекций. - Москва: Эксмо, 2017. С.34-37

²² Қодиров А.А. Тиббиёт тарихи. - Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2005. 45 б.

Базовые концепции:

Весь человек, объект лечения, различные болезни, грозы, молнии, землетрясения, извержения вулканов, фетишизм, анимизм, практические наблюдения, воздействия окружающей среды, пища, излишества.